

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

ИНВЕСТИЦИИ И ИХ МЕСТО В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Махаммаджанов Мухаммадали Музаффарович

Магистрант Банковско-Финансовой академии Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы влияния инвестиций на экономическое развитие страны, с акцентом на их роль в увеличении ВВП, улучшении качества жизни населения, стимулировании роста бизнеса и совершенствовании макроэкономических показателей. Особое внимание уделено мегапроектам и инфраструктурным проектам, как ключевым факторам экономического роста.

Ключевые слова: инвестиции, мегапроекты, ВВП, инфраструктура, экономические проекты.

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiyalarning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri nazariy asoslari ko'rib chiqiladi, ularning YaIMni oshirish, aholi turmush sifatini yaxshilash, biznes o'sishini rag'batlantirish va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashdagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Megaloihalar va infratuzilma loyihalariga iqtisodiy o'sishning asosiy omillari sifatida alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, megaloihalar, YaIM, infratuzilma, iqtisodiy loyihalar.

Abstract: This article explores the theoretical foundations of the impact of investments on a country's economic development, with a focus on their role in increasing GDP, improving the quality of life for the population, stimulating business growth, and enhancing macroeconomic indicators. Special attention is given to megaprojects and infrastructure projects as key factors of economic growth.

Keywords: investments, megaprojects, GDP, infrastructure, economic projects.

ВВЕДЕНИЕ

Устойчивое экономическое развитие невозможно представить без тех необходимых условий, включающих как политические, так и социально-экономические, способствующих росту и благополучию страны. Любая экономика полагается на инфраструктуру, природные и человеческие ресурсы и технологии, и здесь вопрос стоит в том, сколько и каким образом данные факторы способствуют данному процессу, такому как экономический рост. Роль мегапроектов сложно переоценить, так как они сыграли ключевую роль в экономическом становлении многих государств, среди которых особенно выделяются такие азиатские страны, как Япония, Китай, Южная Корея и Индия. Резкие перемены и тяжелые условия, потрясшие мир в начале 20 века в лице Второй мировой войны, Великой депрессии и прочих, заставили

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

многие страны пересмотреть не только свои политические, но и экономические взгляды и выбрать курс глобализации и мировой интеграции. Здесь, конечно же, на первый план выходят мировые институты (ООН, МВФ, Всемирный банк), взявшие курс на финансирование различных крупных проектов, имеющих также и социальное значение в различных странах. Да и сами страны стали иметь доступ к иностранному капиталу в виде прямых инвестиций и разного рода целевых кредитов. Также и вышеупомянутые азиатские страны блестяще справились с данной задачей и сумели осуществить мощный экономический прорыв и стать одними из ведущих мировых держав. Все это благодаря мегапроектам (инфраструктурным, промышленным, технологическим), позволившим экономикам данных стран перейти на экспортно-ориентированную модель, создать множество рабочих мест за счет открытия и масштабирования ряда компаний, повысить инвестиционную привлекательность и имидж страны в целом. На наш взгляд, актуальность мегапроектов растет с каждым днем, а поистине актуальными они стали еще со времен Великих географических открытий в 15–16 веках, когда колониальные страны, такие как Великобритания, Нидерланды, Франция, Германия

и Испания, начали осваивать новые земли, соответственно и новые рынки сбыта, полезные ресурсы, что повысило потребность в развитой логистической цепи поставок и тран-спортировок ресурсов и товаров на большие расстояния. Объединение капиталов государств и крупных промышленников и инвесторов в те времена привело к тому, что появилась острая необходимость в создании местных самоуправлений, обеспечения безопасности производственной и торговой деятельности, эффективном распределении ресурсов, контроле рабочих, что представляло чрезмерную трудность для осуществления на большой дистанции. Для решения данных задач были реализованы первые мегапроекты – транснациональные компании, как Британская Ост-Индия, Голландская Вест-Индия и другие. Реализация подобных мегапроектов послужила стимулом для дальнейшего развития экономики во всем мире. Даже в настоящее время реализация крупнейших проектов в сфере инфраструктуры (железнодорожных узлов, терминалов), строительства крупных «Умных» городов на основе зеленых технологий, запуск гигантских промышленных и технологических компаний, научно-исследовательских комплексов и лабораторий позволяет странам осуществлять прорывы в различных областях нашей жизни, положить основу для будущего процветания государств и наций.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Устойчивое экономическое развитие невозможно представить без тех необходимых условий, включающих как политические, так и социально-экономические, способствующих росту и благополучию страны. Любая экономика полагается на инфраструктуру, природные и человеческие ресурсы и технологии, и здесь вопрос стоит в том, сколько и каким образом данные факторы способствуют данному процессу, такому как экономический рост. Роль мегапроектов сложно переоценить, так как они сыграли ключевую роль в экономическом становлении многих государств, среди которых особенно выделяются такие азиатские страны, как Япония, Китай, Южная Корея и Индия. Резкие перемены и тяжелые условия, потрясшие мир в начале 20 века в лице Второй мировой войны, Великой депрессии и прочих, заставили многие страны пересмотреть не только свои политические, но и экономические взгляды и выбрать курс глобализации и мировой интеграции. Здесь, конечно же, на первый план выходят мировые институты (ООН, МВФ, Всемирный банк), взявшие курс на финансирование различных крупных проектов, имеющих также и социальное значение в различных странах. Да и сами страны стали иметь доступ к иностранному капиталу в виде прямых инвестиций и разного рода целевых кредитов. Также и вышеупомянутые азиатские страны блестяще справились с данной задачей и сумели осуществить мощный экономический прорыв и стать одними из ведущих мировых держав. Все это благодаря мегапроектам (инфраструктурным,

промышленным, технологическим), позволившим экономикам данных стран перейти на экспортно-ориентированную модель, создать множество рабочих мест за счет открытия и масштабирования ряда компаний, повысить инвестиционную привлекательность и имидж страны в целом. На наш взгляд, актуальность мегапроектов растет с каждым днем, а поистине актуальными они стали еще со времен Великих географических открытий в 15–16 веках, когда колониальные страны, такие как Великобритания, Нидерланды, Франция, Германия и Испания, начали осваивать новые земли, соответственно и новые рынки сбыта, полезные ресурсы, что повысило потребность в развитой логистической цепи поставок и транспортировок ресурсов и товаров на большие расстояния. Объединение капиталов государств и крупных промышленников и инвесторов в те времена привело к тому, что появилась острая необходимость в создании местных самоуправлений, обеспечения безопасности производственной и торговой деятельности, эффективном распределении ресурсов, контроле рабочих, что представляло чрезмерную трудность для осуществления на большой дистанции. Для решения данных задач были реализованы первые мегапроекты – транснациональные компании, как Британская Ост-Индия, Голландская Вест-Индия и другие. Реализация подобных мегапроектов послужила стимулом для дальнейшего развития экономики во всем мире. Даже в настоящее время реализация крупнейших проектов в сфере инфраструктуры (железнодорожных узлов, терминалов), строительства крупных «Умных» городов на основе зеленых технологий, запуск гигантских промышленных и технологических компаний, научно-исследовательских комплексов и лабораторий позволяет странам осуществлять прорывы в различных областях нашей жизни, положить основу для будущего процветания государств и наций.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовательской работе использовались дедуктивный и индуктивный подходы при изучении литературы по теме исследования. Количественный и качественный анализ при сборе и обработке данных, необходимых для формирования комплексного представления о степени влияния инвестиционных проектов на социально-экономические процессы. В части научного подхода также были применены индуктивный, описательный, математико-статистический и аналитические подходы. Тщательный подбор научной и практической литературы способствовал в значительной степени нам рассмотреть множество вопросов, сравнить процессы на примере стран, изучить международный опыт. Сравнительный анализ, проведенный на основе бюллетеней и отчетов различных международных финансовых институтов, национальных баз данных, позволил нам сделать определенные выводы. В числе математико-статистических методов оценки влияния проектов на экономические показатели можно найти множество вариантов, как, например, DiD (Difference-in-Differences), позволяющий сравнивать изменения в ключевых экономических показателях (например, ВВП, занятость) в регионах, затронутых мегапроектом, с аналогичными регионами, не затронутыми проектом. Также можно отметить векторную авторегрессию (Vector Autoregression, VAR), которая, в свою очередь, позволяет анализировать динамическое влияние мегапроектов на несколько экономических переменных одновременно (например, инвестиции, занятость, инфляция), или же множественный регрессионный анализ, позволяющий оценить влияние нескольких независимых переменных на одну зависимую переменную. В контексте оценки влияния инвестиций на экономику страны, в частности на ВВП, множественная регрессия помогает понять, насколько инвестиции и другие экономические факторы влияют на экономический рост. Авторы решили остановить свой выбор на множественной регрессионной модели.

АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для анализа была применена множественная регрессионная модель, при котором в качестве зависимой переменной выступил основной макроэкономический показатель – ВВП, а в качестве влияющих – уровень безработицы, инфляции и инвестиции в основной капитал. Данные были взяты из официальных источников сайтов Министерств Республики Узбекистан.

В целом, формула множественной регрессии:

$$y = \alpha' + \beta_1' x_1 + \beta_2' x_2 + \dots + \beta_p' x_p + \varepsilon$$

Здесь $\alpha', \beta_1', \beta_2', \dots, \beta_p'$ – коэффициенты, или эмпирические коэффициенты регрессии, ε – отклонение, X – это факторы.

Таблица-1

Статистические данные некоторых макроэкономических показателей
Республики Узбекистан за 2020-2023 годы

Год	ВВП (Валовой внутренний Продукт), млрд. долл США	Объем инвестиций (долл. США)	Экономически активное население (тыс.чел)	Уровень инфляции (%)	Предсказанное Y'
	Y	X1	X2	X3	Y'
2020	47,7	16,6	13236,4	111,1	47,1
2021	57,1	18,9	13538,9	110	59,3
2022	68,8	21,0	13706,2	112,3	66,8
2023	83,7	28,1	14014,2	108,8	83,9

Источник: Агентство Статистики Республики Узбекистан, открытые данные

Таблица-2-3-4.

Результаты проведенного регрессионного анализа влияния некоторых факторов,
в особенности инвестиций на экономику страны

Регрессионная статистика	
Множественный R	0,993635974
R-квадрат	0,987312448
Нормированный R-квадрат	0,961937345
Стандартная ошибка	3,024609777
Наблюдения	4

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	-400,6705253	241,3922051	-1,659832077	0,345196966
Переменная X 1	0,993986074	1,279620474	0,77678194	0,579562051
Переменная X 2	0,032583305	0,019623345	1,660435859	0,34509463

Наблюдение	Предсказанное Y	Остатки	Стандартные остатки	Средняя ошибка аппроксимации
1	47,1314133	0,61214401	0,35054589	1%
2	59,29461802	-2,242286002	-1,284051024	4%
3	66,84284059	1,914392615	1,096282006	3%
4	83,93705695	-0,284250623	-0,162776873	0%
Среднее значение				2%

Источник: составлено автором на основе данных в вышеуказанной таблице

Исходя из результатов регрессионного анализа можно сделать вывод, что увеличение первой переменной, а именно, объема инвестиций на 1 единицу, приведет к росту ВВП на 0,42 единицы при прочих равных условиях. А само уравнение регрессии в нашем случае будет иметь следующий вид:

$$Y = -400,67 + 0,9939X_1 + 0,0325X_2;$$

Основные подходы и порядок проведения расчетов эффективности капитальных вложений по всему инвестиционному циклу проводились в нашей стране по соответствующим методикам, разработанными коллективами ученых и принятыми органами управления экономикой. При рассмотрении эволюции (генезиса) методов определения экономической эффективности инвестиций следует остановиться на сущности экономической эффективности капитальных вложений. Сущность экономической эффективности инвестиций заключается в повышении производительности труда, т. е. в снижении стоимости продукции. Эффективность капитальных вложений имеет два аспекта — экономический и социальный. При определении экономического аспекта эффективности капитальных вложений достигается наиболее полный учет затрат в основные и смежные производства, выявляется общая сумма эффекта от этих затрат как у производителя, так и у потребителя.

ВЫВОДЫ

Инвестиции, в особенности в крупномасштабные инициативы, призваны трансформировать экономическую, социальную и инфраструктурную среду стран, оказывая значительное влияние на рост экономики и развитие ключевых отраслей. Во многих странах мира такие проекты включают строительство транспортной инфраструктуры, развитие энергетических мощностей, а также крупные технологические и урбанистические программы. Среди перспектив глобальных мегапроектов выделяются несколько ключевых тенденций. Инвестиции в мегапроекты часто приводят к крупным сдвигам в экономике, и множественная регрессия может быть полезной для оценки их влияния на ВВП. При этом инвестиции в мегапроекты могут выступать одной из независимых переменных в модели, а на выходе мы можем получить понимание того, как такие крупные вложения изменяют общий экономический рост страны.

Список литературы

1. Смит, А. (1776). «Богатство народов.»
2. Шумпетер, Й. (1911). «Теория экономического развития.»
3. Хиршман, А. (1958). «The Strategy of Economic Development.»
4. Кейнс, Дж. М. (1936). «Общая теория занятости, процента и денег.»
5. Кругман, П. (1995). «development, Geography, and Economic Theory.»
6. Флинн, Б. (2003). «megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition.»

7. Эшер, Д. (1989). «Is Public Expenditure Productive?»
8. Мирдаль, Г. (1968). «Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations.»
9. Бедняков, А.С. (2021). « Роль инфраструктуры в обеспечении устойчивого социально-экономического развития и конкурентоспособности.» Журнал Творчество молодых ученых.
10. Энрайт, М. (2003). « Региональные кластеры.»
11. Панов, М. (2021). « Эффективное управление.» Научный альманах.
12. Прокопович, А. (2005). « Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.»
13. Добряхина, О. (2022). « Проблемы и риски реализации мегапроектов в России.» Вестник Евразийской науки, №6.
14. Кравцова, М. (2020). « Роль национальных мегапроектов в решении социально-экономических задач государства.»
15. Макроиктисодий шарх, CERR (2024). www.cer.uz.
16. Агентство Статистики Республики Узбекистан. www.stat.uz.
17. Центральный банк Республики Узбекистан. www.cbu.uz.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>